

ITIN
M2IRT Jeux 2007

MÉMOIRE
Réalisation d'un jeu sonore
accessible aux personnes aveugles

Auteur : Romain THIBERVILLE
Tuteur : Thomas GAUDY

ITIN
10, avenue de l'entreprise
95891 Cergy-Pontoise
Tél. : 01 34 20 63 63
Fax : 01 34 20 63 70
E-mail : info@itin.fr

Remerciements

Je remercie mon tuteur Thomas GAUDY pour m'avoir soutenu et conseillé tout au long de la rédaction de ce mémoire ainsi que M. El Ouhabi, professeur de Mathématiques à l'ITIN qui m'a beaucoup aidé pour la résolution des formules mathématiques utilisées dans le jeu.

* * *

Résumé / Abstract

Le but de ce mémoire est d'étudier les différentes étapes qui constituent la création d'un jeu sonore accessible pour les personnes malvoyantes.

Nous traiterons tout d'abord de la déficience visuelle et essayerons de mieux comprendre la perception des personnes souffrant de ce handicap.

L'étude s'intéressera ensuite aux différentes solutions permettant de recréer un environnement sonore capable d'être perçu par le joueur malvoyant, ainsi que les moyens lui permettant d'interagir avec cet environnement.

Puis nous aborderons le monde du jeu sonore plus particulièrement en testant tout d'abord un panel de jeux déjà existant, puis, s'appuyant sur les avantages et inconvénients détectés dans ceux-ci, nous construirons les règles de notre futur jeu.

Enfin nous détaillerons le processus de réalisation du jeu imaginé, les problèmes rencontrés ainsi que leur solution afin d'apporter un exemple concret pour la présentation du mémoire.

* * *

The purpose of this paper is to study the various stages in the creation of an accessible sound based game for blind people.

Visual deficiency will be the initial focus in order to better understand the perception of those who suffer from this handicap.

This study's primary focus is on the various solutions that result in recreating a sound based environment enabling the player to interact with the environment.

Next, this study will perform research in the existing world of sound-based games, noting their advantages and disadvantages, which will be used in the creation of the resulting game of this study.

Finally, this study will detail the process of creating this game, the problems encountered during and their respective solutions, in order to provide a concrete example for the presentation of this study.

* * *

Table des matières

Introduction.....	5
1. Définition du sujet.....	6
2. Analyse de l'existant.....	6
2.1. Environnement.....	6
2.1.1. Les personnes malvoyante et la déficience visuelle.....	7
2.1.2. Quel(s) autre(s) sens choisir ?.....	12
2.1.3. Fonctionnement de l'ouïe.....	15
2.2. Audit / Diagnostic de l'existant.....	17
2.2.1. Périphériques utilisés par les jeux sonores.....	17
2.2.2. Quelques jeux sonores accessibles existants.....	22
2.3. Critique de l'existant.....	24
3. Méthode / démarche utilisée.....	25
4. Description des améliorations.....	25
4.1. Améliorations souhaitables.....	25
4.2. Solutions possibles.....	26
4.2.1. Une prise en main facile.....	26
4.2.2. Outils informatiques	26
4.3. Choix des solutions d'amélioration.....	30
4.4. Argumentation/justification du choix.....	31
4.5. Description détaillée de la solution choisie.....	34
4.5.1. L'aspect « shoot them up ».....	34
4.5.2. L'aspect « snake »	36
4.5.3. Des jeux exploitant ces 2 aspects.....	38
4.5.4. « Game design » du nouveau jeu.....	40
5. Processus de changement.....	41
5.1. Description du processus.....	41
5.1.1. Adaptation en jeu sonore.....	41
5.2. Mise en place des améliorations.....	46
5.3. Difficultés rencontrées.....	47
6. Synthèse des résultats / apport du travail.....	49
7. Enseignements tirés.....	53
Conclusions générales.....	54
Bibliographie.....	55
Webographie.....	56
Terminologie / Abréviations.....	57

Le jeu vidéo est maintenant un des principaux acteurs de l'industrie du multimédia. On le définit par un dispositif informatique destiné à nous divertir ou nous donner du plaisir. L'utilisateur utilise alors des périphériques pour évoluer dans un environnement visuel.

Si on recherche l'étymologie du mot « vidéo », on se rend compte que celui-ci vient du latin « video » qui signifie « je vois ».

Le sens même du mot « jeu vidéo » signifie « jeu que je vois ». Il exclut donc implicitement toute une population : les malvoyants.

Presque aucun jeu vidéo actuel n'est accessible pour cette population : impossible de se repérer dans l'environnement, de trouver sa cible, ou d'utiliser les menus, les obstacles sont multiples.

Ainsi près d'un million d'aveugles et malvoyants en France se retrouvent exclus de ce divertissement et de cette industrie alors qu'il est pourtant possible de créer des jeux adaptés.

Au cours de ce mémoire, nous étudierons donc la réalisation d'un jeu sonore accessible qui sera jouable par cette population en ne se basant pas uniquement sur l'aspect visuel.

* * *

1. Définition du sujet

Le sujet vise à étudier les différentes démarches accompagnant la réalisation d'un jeu sonore accessible pour les personnes malvoyantes.

Nous étudierons donc tout d'abord la cible du jeu, et essayerons de mieux comprendre leur handicap et la perception de leur environnement. Nous analyserons ensuite les solutions possibles afin de leur proposer un jeu adaptée utilisant des concepts déjà existant dans les jeux vidéos. Enfin nous traiterons de la réalisation à proprement parlé du jeu sonore, des choix technologiques à la réalisation.

Comme le sujet le suggère, ce mémoire sera accompagné d'une application de type « proof of concept » dans le sens où il ne s'agira pas d'une application à destination directe de l'utilisateur, mais plutôt comme un moyen concret de démontrer une faisabilité. Le jeu réalisé pourra ainsi servir d'exemple ou de cas d'étude pour des personnes souhaitant développer ce type de jeu.

2. Analyse de l'existant

2.1. Environnement

Commençons tout d'abord par l'utilisateur (Figure 1), le futur joueur, qui dans notre cas souffre d'un handicap : la malvoyance.

*Figure 1 : Groupe de personnes malvoyantes
(Source : <http://www.chienguide.org>)*

2.1.1. Les personnes malvoyante et la déficience visuelle

Tout d'abord, il convient de définir les notions de cécité et de malvoyance. Selon la réglementation française (ces notions peuvent varier selon les pays / états) :

- la cécité commence dès que l'acuité visuelle est inférieure à 1,
- la malvoyance elle commence dès que l'acuité est inférieure à 3/10 sur le meilleur œil après correction.

Selon les fédérations d'aveugles et de malvoyants¹, il y a actuellement dans le monde :

- 45 millions d'aveugles (voir figure 2),
- 135 millions de malvoyants.

*Figure 2 :
Représentation de
l'aveugle
(Source : RAAQ)*

S'y ajoute nombre de personnes âgées qui ne sont pas répertoriées sur les listes des handicapés visuels. Ce groupe de personnes représente une proportion non négligeable de la population mondiale et il est important de ne pas les laisser pour compte.

Lorsque l'on parle de déficience visuelle, on se réfère régulièrement à cinq catégories de vision différentes qui sont reliées à différentes pathologies oculaires².

Afin de mieux comprendre chaque pathologie, chacune d'elle est accompagnée d'une image.

1 Source : Académie Française : <http://www.canalacademie.com/article327.html>

2 Source : RAAQ (Le Regroupement des Aveugles et Amblyopes du Québec)
http://www.raaq.qc.ca/types_vision.html

- **La vision normale :**

L'image ci-dessous (voir Figure 3) représente la vision normale telle que voulu par les développeurs de jeux vidéos (ici : « New Super Mario Bros » sur Nintendo DS développé par Nintendo)

Figure 3 : Représentation d'une vision normale

- **La vision centrale ou en tunnel :**

La personne ne voit que le centre de l'image (voir Figure 4), il a perdu toute la vision périphérique. Les personnes touchées par ce handicap perdent aussi très souvent la vision nocturne. Avec le temps la vision centrale se rétrécit et peut devenir embrouillée.

Figure 4 : Représentation d'une vision centrale

- **La vision périphérique :**

Les personnes atteintes par ce handicap ne peuvent pas voir le centre de l'image (voir Figure 5). Ce handicap s'accompagne souvent d'une perte de précision et des couleurs. Dans la vie courante, la personne aura du mal à reconnaître les visages et faire des travaux manuels de précision.

Figure 5 : Représentation d'une vision périphérique

- **La vision embrouillée :**

Principalement causée par les cataractes, la vision embrouillée réduit la précision de ce que perçoit la personne et la rend aussi plus sensible à la lumière et aux éblouissements ainsi que des difficultés pour la vision nocturne (voir Figure 6).

Figure 6 : Représentation d'une vision embrouillée

- **La vision avec tâches :**

Ce type de vision (voir Figure 7) est très handicapant, il peut rassembler les aspects des autres troubles présentés précédemment. La vision peut être très altérée par des tâches et des zones embrouillées.

*Figure 7 : Représentation
d'une vision avec tâches*

- **La cécité totale :**

La cécité totale est l'absence de totale de vision. Il n'y a même pas de perception lumineuse (voir Figure 8). Ce degré de cécité est très rare.

*Figure 8 : Représentation
d'une cécité totale*

- **Le daltonisme :**

C'est une maladie visuelle qui touche environ 10% des hommes caucasien : les gènes commandant les récepteurs de ces couleurs se situant sur le chromosome X, que les hommes possèdent à un seul exemplaire (XY) et les femmes en deux (XX).

Il se traduit la plupart du temps par une confusion entre le vert et le rouge, mais peu aussi concerner les nuances de bleu, voire la totalité des couleurs.

Voici quelques exemples de visions pour un daltonien (voir Figures 9 et 10) :

Figure 9 : Représentation d'un daltonisme Deuteranope (déficiência du rouge et vert)

Figure 10 : Représentation d'un daltonisme Tritanope (déficiência du bleu et jaune)

Il existe des sites Internet permettant de simuler la vision d'un daltonien pour une personne qui ne souffre pas de ce handicap, par exemple Vischeck (voir Figure 11) :

<http://www.vischeck.com/vischeck/vischeckURL.php>

Figure 11 : Page de simulation du daltonisme

(Source : <http://www.vischeck.com>)

Être malvoyant ne veut donc pas dire avoir une cécité totale, mais souffrir d'un handicap visuel qui peut prendre un très grand nombre de formes.

2.1.2. Quel(s) autre(s) sens choisir ?

Après avoir étudié le handicap des malvoyants, nous devons maintenant choisir sur quel sens baser notre jeu.

Les jeux vidéo accessibles aux personnes malvoyantes peuvent par exemple reposer sur le sens tactile (le toucher) avec les jeux tactiles.

Citons par exemple les travaux d'Alexis Sepchat³ et ses jeux tactiles pour enfants (voir Figure 12).

Figure 12 : Exemple de jeu tactile réalisé par Alexis Sepchat

(Source : ICCHP <http://tinyurl.com/2d7whj>)

Il a en effet fait plusieurs publications sur la réalisation de jeux exploitant un afficheur braille (voir Figure 13) afin de représenter l'univers du jeu.

3 Plus d'informations sur Alexis Sepchat : <http://www.hant.li.univ-tours.fr/webhant/index.php?pageid=57>

Figure 13 : Afficheur Braille

(Source : www.alphabracaille.com)

Dans notre cas, compte tenu du sujet : « réalisation d'un jeu sonore accessible », nous allons plutôt nous axer sur l'utilisation de l'ouïe.

A noter que « jeu sonore » ne veut pas forcément dire « accessible », il existe des jeux basés sur le son mais impossible à utiliser par une personne malvoyante (par exemple Dance Dance Revolution de Konami).

Il existe actuellement une application exploitant à la fois le sens du toucher et l'ouïe : le projet Phase⁴.

Il s'agit d'une collaboration entre :

- « Analyse Synthèse » de l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique (IRCAM),
- le Commissariat à l'Energie Atomique (le CEA s'intéresse en effet beaucoup sur l'utilisation des périphériques haptiques⁵),
- Haption (une entreprise de conception de périphériques haptiques)
- et Ondim (une entreprise de conception d'univers de réalité visuelles).

Le concept de ce projet est de présenter un univers sonore interactif au public, univers qu'il est possible de voir et de toucher (voir Figure 14).

⁴ Projet Phase : http://www.ircam.fr/54.html?tx_ircam_pi1%5BshowUId%5D=15&ext=1

⁵ Un périphérique haptique permet de simuler auprès d'un humain la sensation de toucher (bras à retour de force par exemple)

*Figure 14 : Une personne utilisant le Projet Phase
(Source : <http://www.lesiteducube.com>)*

La démarche est inverse de celle de la plupart des jeux numériques actuels qui partent de la description des objets visuels et qui par la suite en propose des illustrations sonore.

Ici, il s'agit d'abord de manipuler de la musique, de pouvoir la voir et surtout de permettre à l'utilisateur de la toucher.

Pour cela, le joueur peut la ressentir au travers tout son corps par de puissantes vibrations grâce à un système de spatialisation et de rendu sonore performant.

Il peut aussi la toucher grâce aux retours d'efforts du contrôleur utilisé par le jeu, un bras haptique, le « Virtuose 3D » (voir Figure 15) qui permet de toucher les objets faisant références à l'univers musical du jeu.

L'environnement sonore du jeu a été spécialement conçu en fonction de ces spécificités par le compositeur Roland Cahen et implémenté dans le jeu via le logiciel MAX/MSP avec l'aide de Jean Philippe Lambert et Romain Kronenberg.

*Figure 15 : Virtuose 3D
(Source : <http://www.inition.co.uk>)*

Pour notre jeu sonore accessible, nous allons privilégier l'ouïe et donc uniquement l'aspect sonore du jeu. L'utilisation du toucher aurait pu être intéressante mais sort du cadre du sujet.

2.1.3. Fonctionnement de l'ouïe

L'ouïe est un sens très complexe qu'il convient d'étudier avant de commencer la conception du jeu sonore.

Tout d'abord voyons le fonctionnement de l'oreille (voir la Figure 16) :

Le son arrive par le pavillon, il est ensuite conduit jusqu'au tympan. Les sons étant en fait des vibrations propagées par l'air, celles-ci font alors vibrer le tympan. Celui-ci transmet les vibrations aux osselets, puis à l'oreille interne.

Pour que le son soit effectivement entendu, il doit pouvoir parvenir jusqu'à la cochlée.

Les sonorités audibles les plus aiguës excitent le centre de la cochlée tandis que les sonorités plus graves sont d'avantage perçus dans les circonvolutions extérieurs.

Figure 16 : Schéma de l'oreille

(Source : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Oreille> le 12 mai 2007)

Notre oreille est capable de détecter les sons allant de 22Hz à 22000Hz. Mais notre sensation auditive ne fait pas appel qu'à l'oreille, nous utilisons aussi tout notre corps, et plus précisément notre cage thoracique pour percevoir l'ampleur des sons de basse fréquence.

On peut citer par exemple le court métrage : « Les doigts dans la bouche » réalisé par Antoni Carneiro en 2002 et sonorisé par Simon Cantelou qui a utilisé des infra-basses afin de faire ressentir la bande son aux personnes sourdes et malentendantes (Voir Figure 17).

Figure 17 : Image du court métrage "Les doigts dans la bouche"

Source : <http://www.saint-aubin-les-elbeuf.com/Actes.pdf>

La perception auditive nous permet aussi de localiser plus ou moins précisément un objet sonore dans notre espace.

Pour cela nous possédons chacun 2 oreilles, ainsi notre cerveau peut distinguer les sons provenant de la droite ou de la gauche selon l'intensité du son provenant dans chacune des 2 oreilles par comparaison.

Mais comment fait on pour distinguer les sons provenant de l'avant et de l'arrière ? D'en haut et d'en bas ?

C'est là que la forme de notre pavillon entre en jeu, sa forme très spéciale altère les sons avant leur arrivée au tympan différemment selon leur provenance.

Notre cerveau sait alors reconnaître ses altérations et nous renseigne sur la localisation de la source sonore.

2.2. Audit / Diagnostic de l'existant

2.2.1. Périphériques utilisés par les jeux sonores

Après avoir étudié l'organe lui-même voyons maintenant les différents équipements (les périphériques) que nous pourrons utiliser afin de stimuler cet organe ainsi réaliser notre jeu sonore.

Tout d'abord voyons les périphérique de sortie (output en anglais) qui nous permettrons de reproduire les sons, il en existe 2 principaux types :

- les casques,
- et les enceintes.

Tout deux utilisent le même principe mais à des échelles différentes (voir Figure 18) :

1. Un moteur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique ;
2. ce moteur transmet cette énergie mécanique à la membrane ;
3. la membrane transmet l'énergie mécanique à l'air ambiant.

Le son est ainsi reproduit.

Figure 18 : Membrane + moteur

(Source: Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_parleur le 8/06/2007)

Malgré l'utilisation du même concept physique, l'usage d'un casque ou d'une paire d'enceintes ne crée pas la même stimulation.

L'immersion la plus complète est pour l'instant, celle réalisée avec des enceintes. En utilisant différentes sources placées à des endroits précis, et avec des réglages adaptés, on peut ressentir une immersion proche de ce qui a été ressenti pendant l'enregistrement.

Par contre, il est plus difficile de distinguer un son provenant plus d'un côté que de l'autre (en particulier si les enceintes ne sont pas suffisamment écartées ou que l'utilisateur n'est pas au centre du système audio (voir Figure 19).

Figure 19 : Positionnement d'un Home Cinéma

Source : Dolby

Le nombre de sources n'est pas forcément proportionnelle à la qualité de l'immersion, il est en effet maintenant possible par exemple de simuler un 5.1⁶ en utilisant juste un 2.1⁷ (Bose propose un produit grand public utilisant cette technologie : le Bose Companion 5⁸ (voir Figure 20)).

*Figure 20 : Ensemble d'enceintes
(Source : Bose)*

Au niveau des casques, la qualité de l'immersion peut être très bonne

6 5.1 : 5 enceintes + 1 caisson de basse

7 2.1 : 2 enceintes + 1 caisson de basse

8 Bose Companion 5 : <http://www.bosefrance.fr/FR/fr/solutions-hi-fi-et-home-cinema/personal-audio/multimedia-speaker-systems/companion5/index.jsp>

malgré la taille du dispositif. La meilleure immersion sera réalisée avec des casques supra auriculaire (autour de l'oreille) (voir Figure 21) car ils permettent de mettre plus de voies et d'équipement électronique que les casques intra auriculaire (à l'intérieur de l'oreille) (voir Figure 22).

*Figure 21 : Casque supra
auriculaire
(Source : Bose)*

Leur problème est de ne pas reproduire les sensations ressenties au niveau du corps et de la cage thoracique. De plus, ils produisent sans traitement un son qui provient du centre du crâne, alors qu'un ensemble d'enceintes reproduit plus fidèlement et facilement une ambiance sonore complète que l'ensemble du corps pourra percevoir.

*Figure 22 : Casque intra
auriculaire (Source : Bose)*

Dans le cadre de notre jeu, l'utilisation d'un casque serait préférable,

permettant ainsi de plus facilement et précisément distinguer l'origine d'un son (gauche / droite). Par contre, celle-ci atténue énormément les bruits extérieurs pour le joueur, et dans le cas d'un malvoyant, le coupe alors complètement du reste de son environnement ce qui peut lui être désagréable.

Les réglages gauche / droite du jeu doivent donc être suffisamment large pour qu'il soit utilisable avec des enceintes.

Nous devons aussi étudier les périphérique d'entrée (en anglais input) permettant à l'utilisateur d'interagir avec le jeu.

Sur un équipement informatique classique on peut en grouper 3 types :

- les claviers (voir Figure 23),
- les souris (voir Figure 24),
- et les manettes de jeu (en anglais joystick) (voir Figure 25).

*Figure 23 : Clavier
(Source : Microsoft)*

*Figure 24 : Souris
(Source : Microsoft)*

*Figure 25 : Joypad
(Source : Microsoft)*

Le clavier et la souris ne sont présents que sur les ordinateurs et sont absents sur les consoles de jeu (Nintendo Wii⁹, Sony Playstation 3¹⁰, Microsoft Xbox360¹¹) à la différence d'un joystick qui est présent de base sur les consoles et est optionnel sur un ordinateur.

Il existe des jeux sonores uniquement utilisables avec joystick comme par exemple « In the pit ¹²» (voir Figure 26) qui est disponible sur PC et utilise une manette sans fils Xbox360.

Le problème de ce type de jeu est que leur diffusion qui est très limité. Il est en effet nécessaire d'avoir un matériel que tout le monde n'a pas de base, la population touchée est donc plus faible.

9 Wii : <http://www.wii.com>

10 PS3: <http://www.ps3.com>

11 Xbox360: <http://www.xbox360.com>

12 In the Pit : <http://www.studiohunty.com/itp/>

Figure 26 : Absence d'interface graphique dans le jeu « In the pit »

La souris quand a elle est principalement basée sur la vue, en effet, l'utilisateur place son curseur à un endroit visuel sur l'écran, son utilisation ne sera pas alors retenue pour ce jeu sonore.

Nous utiliserons donc le clavier, et si possible un minimum de touches afin de faciliter l'apprentissage du jeu et sa diffusion.

2.2.2. Quelques jeux sonores accessibles existants

Le mémoire étant axé sur la réalisation d'un jeu sonore, nous allons donc tout d'abord étudier les produits déjà existants et voir quels sont leurs caractéristiques, avantages et inconvénients.

Il existe déjà sur Internet de nombreux jeux audio pour personnes malvoyantes, mais de qualité très variable.

Nous allons voir ici une sélection qui est assez représentative de ce qui existe actuellement.

- Tout d'abord « 3D snake » :
(<http://www.pb-games.com/downloads.htm>)

Dans ce jeu nous incarnons un serpent qui doit manger des fruits.

On entend un petit bruit aigu répétitif qui représente le fruit à attraper ainsi qu'un 2^{ème} bruit de fond plus grave qui représente le mur (de plus en plus fort plus on se rapproche).

Le but du jeu est de ramasser le plus grand nombre de fruits.

- Les plus :
 - Le jeu est très simple à démarrer,
 - On comprend tout de suite quel son représente quoi
- Les moins :

- Le son représentant le fruit (très aigu) devient vite insupportable
 - Le jeu est très lent et on s'ennuie vraiment très vite
- Ensuite « Super Egg Hunt » :
(<http://www.l-works.net/superegg hunt.php>)

Nous y incarnons un ramasseur d'oeufs dans une forêt.

On entend un petit bruit aigu répétitif qui représente l'oeuf à attraper. A chaque pas, on entend un bruit confirmant le pas. On entend un changement du bruit aigu quand il est devant ou derrière nous ce qui facilite sa localisation.

Le but du jeu est de ramasser un maximum d'oeufs.

- Les plus :
 - Simple à démarrer
 - Le rendu est sympathique et agréable à jouer
 - Le fait d'entendre un bruit à chaque pas nous permet d'imaginer une grille virtuelle et ainsi de mieux se repérer.
 - Les moins :
 - aucun point à relever
- Puis « MudSplash » :
(<http://www.timgames.org/mudsplat/menu.php>)

Nous y incarnons un chasseur de monstres armé d'un pistolet à eau.

On entend les grognements des monstres de manière répétitive, on a un pistolet à eau, ils arrivent vers nous, on doit se diriger avec les flèches et tirer avec notre pistolet (on change notre angle de tir, notre personnage ne bouge pas).

Le but du jeu est de tuer des monstres de boue. Le tout est accompagné d'une histoire sympathique.

- Les plus :
 - Très simple à prendre en main
 - Le rendu est impressionnant et beaucoup plus agréable que les bruits aigus
 - Il y a une histoire
- Les moins :

- aucun point à relever

- Et enfin « Judgement Day » :
(<http://www.l-works.net/judgmentday.php>)

Nous y incarnons un militaire dont le but est de tuer tous ses ennemis.

On utilise les flèches du clavier pour faire tourner notre personnage, on n'avance pas, on peut changer les armes avec HAUT et BAS, et tirer avec CONTROL. Nous avons plein d'armes, et nous devons détruire les ennemis qui arrivent vers nous.

- Les plus :
 - Une ambiance sonore très réussie
 - Le réalisme des sons est très agréable
 - On vise et tue les ennemis très rapidement
- Les moins :
 - Le jeu est lourd (+ de 100mo) : pas évident de tester rapidement sur Internet.

2.3. Critique de l'existant

Après avoir testé et joué avec ses jeux sonores déjà existant plusieurs conclusions apparaissent.

Tout d'abord, l'utilisation d'un bruit aiguë répétitif est souvent utilisée dans ce type de jeu mais se révèle très rapidement insupportable, diminuant ainsi grandement la durée de vie du jeu. Il est très préférable d'utiliser un son qui représente quelque chose (un grognement comme dans « MudSplash » ou des hélicoptères comme dans « Judgement Day »).

Les jeux sonores sont à destination d'un public malvoyant, l'interface utilisateur graphique est donc complètement absente ce qui peut être dommage. Dans le cas par exemple d'un parent voyant avec son enfant malvoyant, il peut être intéressant d'avoir une représentation graphique de l'univers dans lequel évolue l'enfant pour l'adulte, afin que celui-ci puisse le guider et l'aider à jouer.

La taille du jeu et l'installation est aussi un paramètre à prendre en compte. Dans tous les jeux testés, ce sont des programmes qu'il faut installer avant d'utiliser. L'installation peut se révéler un processus difficiles dans le cas d'un malvoyant.

Les technologies Web modernes, couramment appelé Web2.0, permettent

d'utiliser une application via un navigateur Internet sans même l'installer. Il pourrait être intéressant d'exploiter ces nouvelles possibilités afin d'éviter à l'utilisateur cette phase maintenant inutile d'installation.

On s'aperçoit aussi qu'à peu près tous les jeux utilisent le même principe : un son répétitif qui exploite l'aspect stéréo. Il n'y a pas autant de combinaisons et de variantes que dans leurs cousins les jeux vidéos.

Beaucoup de concept de jeux vidéos sont eux même le fruit du mélange de plusieurs concepts de jeux vidéos plus anciens.

La problématique de ce mémoire est de chercher quels mélanges de concepts de jeux sonores pourraient être mélangés facilement pour donner un nouveau concept de jeux sonores donnant au joueur des sensations originales.

3. Méthode / démarche utilisée

Le temps donné pour faire ce mémoire ne permet pas à la fois de trouver un nouveau concept de jeux sonore et de tester son efficacité. Nous avons décidé de concentrer nos efforts sur l'aspect touchant à l'étude et la recherche du concept et au développement d'une maquette de jeu.

La maquette de jeu pourra être différente du concept initialement recherché. Dans ce cas, nous en expliquerons les raisons.

Si le temps disponible pour cette recherche s'est révélé insuffisant pour obtenir suffisamment tôt une maquette testable auprès d'un panel de joueur, nous n'oublions pas que les protocoles de tests sont indispensables à la procédure de validation du concept développé.

Le jeu pourra être testé auprès de joueur après la date de remise du mémoire. Les réactions du public seront décrites à l'occasion de la soutenance et feront l'objet d'une annexe spéciale remise à cette occasion.

4. Description des améliorations

Fort de cette étude de l'existant et des solutions possibles, nous pouvons maintenant faire des choix pour la réalisation de la maquette de ce jeu sonore.

4.1. Améliorations souhaitables

Au vue de la difficulté de démarrer certaines solutions déjà existantes (processus d'installation, message non explicite), il serait un vrai plus que le jeu soit simple à installer et prendre en main.

Au niveau de l'environnement sonore, on évitera l'utilisation de son trop basiques comme un bip réalisé avec juste une fréquence donnée qui devient vite désagréable pour le joueur.

Une interface graphique sera présente en plus de l'interface utilisateur sonore. Celle ci permettra l'aide à la prise en main du jeu pour une personne malvoyante par un voyant.

Nous essayerons de mélanger certains aspects des jeux sonores étudiés et créer un environnement temps réel dans lequel l'avatar¹³ du joueur évolue et où il doit effectuer une action à l'aide du clavier.

4.2. Solutions possibles

4.2.1. Une prise en main facile

Afin d'assurer une prise en main facile dans le jeu, nous restreindrons tout d'abord au maximum le nombre de touche à utiliser dans le jeu.

L'utilisation des 4 touches directionnelles et de la barre « espace » sera suffisante :

Dans le menu par exemple :

- HAUT : remonter d'un cran dans le menu (si tout en haut aller tout en base),
- BAS : descendre d'un cran dans le menu (si tout en bas aller tout en haut),
- DROITE : descendre d'un cran dans le menu (alias de BAS),
- GAUCHE : remonter d'un cran dans le menu (alias de HAUT),
- ESPACE : faire l'action sélectionné dans le menu

A chaque changement de choix dans le menu, un voix annoncera la nouvelle action sélectionner. En appuyant sur ESPACE, l'action sera validée et réalisée.

Globalement dans chaque écran du jeu, une voix lira l'écran courant et donnera toutes les indications au joueur pour comprendre ce qu'il doit / peut faire.

4.2.2. Outils informatiques

¹³Avatar: représentation virtuelle du joueur dans un jeu video

Pour le développement du jeu, nous devons choisir un langage informatique à utiliser.

Nous aurons besoin :

- de simuler un environnement sonore en temps réel,
- de traiter les actions de l'utilisateur via son clavier
- et de faire une représentation graphique du jeu pour les personnes voyantes qui entoureraient le joueur.

Voici donc une sélection des technologies axées multimédia / sons que nous pourrions utiliser dans ce projet :

- « Pure Data » :

C'est un langage graphique gratuit, basé sur un modèle de boîtes (Voir Figure 27) dont on relie les entrées et les sorties pour créer le programme.

Pure Data est très puissant pour les application temps réel.

URL : <http://puredata.info/>

Figure 27 : Exemple de code PureData

- « Max / MSP » :

C'est aussi un langage graphique (voir Figure 28) développé par le même développeur que Pure Data, mais payant cette fois ci (environ 620 euros).

Les bibliothèques sont plus étoffées et grâce à Jitter, il est possible de faire facilement du multimédia en temps réel (par exemple

traitements vidéos ou traitements sonores)

Figure 28 : Exemple de code Max MSP

URL : <http://www.cycling74.com/products/maxmsp>

- « Flash » :
Développé par Macromedia puis racheté par Adobe, Flash est maintenant un standard du Web. Le Plugin Flash nécessaire à la visualisation du contenu Flash dans un navigateur est présent sur presque tous les ordinateurs connectés à Internet.
L'éditeur du produit (voir Figure 29) est par contre payant et la licence très cher (environ 800 euros).

URL : <http://www.adobe.com/products/flash/flashpro>

```
// Initialize.
a.squareMatrixCreate(m);
x = p_arr;
f_x = f(x);
norm_f_x = norm(f_x);
eps = 4096*Format.pla
$newtonIteratio
trace ("newton
do
{
  ++$newtonIt
  // a = appr
  delta = eps
  for (j=0;j<
  {
    save =
    x[j] += delta;
    y = f(x);
  }
}
static public function placesRound(a:Number, b:Number) : Number
{
  return Math.floor(Math.round(a * 10^b) / 10^b);
}
```

Figure 29 : Exemple de code Flash / ActionScript

- « Java » :
Développé par Sun, JAVA est couramment utilisé dans les applications d'entreprise, mais peut aussi générer du multimédia.
Le SDK¹⁴ est gratuit (voir Figure 30), et de nombreux éditeurs sont disponibles.

URL : <http://java.sun.com/>

Figure 30 : Exemple de code JAVA

- « Python » :
Langage Open Source, Python est un des langages interprétés les plus rapides (voir Figure 31).
URL : <http://www.python.org/>

¹⁴ SDK: *Software Development Kit* permettant de créer des applications


```
phi.py
Run
<< phi.py, managed by Radio UserLand
<< Illustrate the relationship between the
Fibonacci Sequence and the Golden Mean
(phi)
<< 2/11/2002; 4:21:27 PM, by DB
<< created
> version = ""phi.py, v0.1, by DB""
>
> first = 1.0
> second = 1.0
>
> for i in range(25):
>     print "first:", first, "second:", second, \
>         "ratio:", second / first, first / second
>     next = first + second
>     first = second
>     second = next
>
```

Figure 31 : Exemple de code Python

4.3. Choix des solutions d'amélioration

Aucune des solutions présentées n'est pleinement satisfaisante, Python, MaxMSP, et PureData ne sont pas simples à mettre en oeuvre pour l'utilisateur qui aura besoin de faire tout le processus d'installation avant de jouer.

Flash par contre a l'avantage d'être portable sur tous les systèmes d'exploitations couramment utilisés :

- Microsoft Windows,
- Apple MacOS X,
- Ubuntu (GNU-Linux).

Il est aussi installé sur 98,7%¹⁵ du parc informatique mondial.

Le problème de Flash est son éditeur qui est beaucoup trop onéreux.

Après plus de recherches, j'ai trouvé SoundManager2 (voir Figure 32), une librairie Open Source (sous licence BSD), permettant de manipuler du son avec Javascript et Flash.

La librairie utilise un connecteur Javascript / Flash et un petit Flash qui gère la lecture de fichiers MP3¹⁶.

URL : <http://www.schillmania.com/projects/soundmanager2/>

¹⁵ D'après Adobe : http://www.adobe.com/products/player_census/flashplayer/

¹⁶ MP3 : format très utilisé pour encoder les fichiers sonores

Figure 32 : Démonstration de SoundManager2

Il existe aussi une autre librairie très similaire proposant les mêmes services : JS Sound Kit (voir Figure 33).

URL : <http://jssoundkit.sourceforge.net>

Figure 33 : Démonstration de JS Sound Kit

4.4. Argumentation/justification du choix

Les 2 librairies ont toutes les 2 les mêmes fonctionnalités :

- lecture d'un MP3 ;
- pause d'un MP3 ;
- stop d'un MP3 ;

- gestion du volume ;
- gestion de la balance ;
- et multicanal (habilité de jouer plusieurs sons en même temps)

Mais le choix se portera plutôt sur SoundManager2 qui est visiblement plus travaillé et debuggé. La documentation y est plus importante et l'utilisation de plusieurs fichiers musicaux y est simplifié.

L'avantage d'utiliser le couple Javascript + Flash (via SoundManager2) est que l'on bénéficie de la portabilité de Flash et la simplicité d'utilisation d'une application Web (pas d'installation nécessaire).

La licence BSD de la librairie SoundManager2 nous permet alors de développer et distribuer gratuitement l'application sans avoir à utiliser l'éditeur Flash qui lui est payant.

Nous développerons donc le jeu en Javascript qui est un langage objet, proche de Java et disponible avec quelques différences sur tous les navigateurs Web.

C'est là qu'intervient Prototype (<http://www.prototypejs.org>), ce framework Javascript, nous permettra d'utiliser le même code Javascript pour tous les navigateurs Web sans tenir compte des spécificités de chacun.

En effet, il faut savoir que Javascript est un langage interprété coté navigateur, il utilise donc la machine virtuelle Javascript du navigateur qui varie selon les versions.

Il existe un très grand nombre de navigateurs (voir Figure 34) et de versions différentes :

- Microsoft Internet Explorer 5, 6, 7 ;
- Mozilla Firefox (Gecko) ;
- Safari 2, 3 ;
- Konqueror (KHTML) ;
- Opera, etc.

Browser Stats

Tue May 1 00:01:02 2007 - Mon May 28 17:58:01 2007 27.7 Days

*Figure 34 : Statistiques d'utilisation des navigateurs (Mai 2007)**(Source : <http://www.thecounter.com>)*

Chaque machine virtuelle a ses propres spécificités et la syntaxe peut varier. L'utilisation d'un framework comme Prototype qui met à disposition des méthodes universelles permet d'assurer une meilleure compatibilité du code sur les différents navigateurs / plateforme.

La documentation complète de Prototype est disponible à l'adresse :

<http://prototypejs.org/api>

Note: Nous aurions aussi pu utiliser :

- JQuery (<http://www.jquery.com>) ,
- ou MooTools (<http://www.mootools.net>)

qui propose globalement les mêmes fonctionnalités mais avec des interfaces / styles de programmation différents, mais ces bibliothèques n'étaient pas aussi complète et évoluée au début de la rédaction de ce mémoire et la réalisation de l'application.

Fonctionnement de SoundManager2 :

SoundManager2 est vraiment très simple à utiliser, l'exemple suivant nous montre comment charger un son puis le lire :

Code source (Javascript)

```
// on récupère l'instance de SoundManager2
this.sm = soundmanager;

// charge un mp3
```

```
this.sm.createSound('key', '/sounds/bonk.mp3');  
// joue le son  
TS.sm.play('key', {volume: 90, onfinish: TS.ia.reset});
```

Le matériel nécessaire pour jouer sera donc :

- un ordinateur ;
- une connexion Internet ;
- un navigateur avec flash ;
- un casque stéréo (ou enceintes) ;
- un clavier.

Le temps d'attente pour le chargement du jeu dépendra de la connexion de l'ordinateur mais ensuite chaque partie sera très rapide à charger.

4.5. Description détaillée de la solution choisie

Le jeu sera une version audio de « snake » couplé avec des aspects « shoot them up » accessible simplement via Internet sur un site Web.

4.5.1. L'aspect « shoot them up »

Voyons tout d'abord l'aspect « shoot them up » (aussi écrit « shoot'em up », « SHMUP », et dont la traduction est « mitraillez les ! »).

C'est un type de jeu vidéo où le but du jeu est de détruire un maximum d'ennemis. Les armes sont de plus en plus destructrices au fur et à fur de l'avancée dans le jeu, et les ennemis de plus en plus robustes et difficiles à détruire.

Habituellement, les « shoot them up » sont découpés en niveaux (en anglais « levels ») qui se terminent par un « boss de fin de niveau », qui possède souvent les différentes capacités des ennemis rencontrés précédemment (voir Figure 35).

*Figure 35 : Boss de fin dans DoDonPachi (Atlus / Cave)
(Source : <http://www.shmup.com/>)*

Un des premier « shoot them up » connu et devenu culte à travers le monde est « Space Invaders » (voir Figure 36).

Le jeu est très simple, mais incroyablement accrocheur et universel :

Des hordes de vaisseaux spatiaux attaquent la terre et le joueur doit tous les détruire. Plus il en tue, plus il y en a.

Ce type de jeu était particulièrement joué dans les salles d'arcade, avant de s'étendre sur les consoles de jeu personnelles.

L'avantage du « shoot them up » est son coté accrocheur, la recette est en effet simple :

- un joueur qui doit tuer des ennemis,
- des ennemis de plus en plus fort et nombreux
- tous les X tableaux un « boss de fin de level »

Le joueur commence au premier niveau, simple, pas de vraie difficulté, ce niveau est présent uniquement pour que le joueur comprenne les règles du jeu. Ensuite le joueur continue et la difficulté augmente, plus le joueur avance, plus le jeu devient un défi et la nature humaine tend à toujours relevé ces défis.

Nous avons ainsi un concept qui est simple et répétitif mais a un fort potentiel accrocheur pour le joueur. Il assure donc une durée de vie relativement longue pour le jeu.

La plupart des « shoot them up » sont basés sur l'aspect visuel :

- tirer sur des monstres,
- ou lancer des missiles sur des vaisseau spatiaux.

*Figure 36 : Space Invader, un des premiers Shoot Them Up
(Source : <http://www.spaceinvaders.de>)*

Dans le cas d'un jeu sonore, nous avons besoin de trouver une autre technique que l'aspect visuel, permettant au joueur d'interagir avec l'environnement. C'est là qu'intervient le type de jeu « snake ».

4.5.2. L'aspect « snake »

« Snake » est un jeu très populaire notamment sur les téléphones portables (il était l'un des premiers jeux disponibles de base sur les téléphones Nokia (voir Figure 37 et 38)).

Le but du jeu est simple, le joueur est un serpent, et son but est de manger des pommes pour grandir. Le serpent avance tout seul et le joueur peut le déplacer en relatif et ne peut donc revenir sur soi-même.

Plus le serpent mange de pommes, plus il devient long et plus il marque de point. Le serpent ne doit pas se manger soi-même, c'est la fin du jeu dans ce cas (le « game over »).

Le but du jeu est donc de rester en vie le plus longtemps en mangeant le plus de pommes pour marquer des points sans jamais se manger soi-même.

*Figure 37 : Snake sur Nokia
(Source : www.gameaxis.com)*

Revenons sur le mode de déplacement, ici en relatif. Il existe différents modes de déplacement dans les jeux vidéos, et dans le cas des jeux 2D¹⁷ vue de dessus, 2 principaux :

Le déplacement « absolue » :

- Touche HAUT : le personnage va vers le haut,
- Touche BAS : le personnage va vers le bas,
- Touche DROITE : le personnage va vers la droite,
- Touche GAUCHE : le personnage va vers la gauche,

et le déplacement « relatif » :

- Touche HAUT : le personnage avance dans la direction dans laquelle il est.
- Touche BAS : le personnage avance dans la direction dans laquelle il est.
- Touche DROITE : le personnage effectue une rotation vers la droite (le plus souvent 90°)

¹⁷2D: 2 dimensions, le jeu est basé sur 2 axes (X,Y) dans un repère le plus souvent orthonormé.

- Touche GAUCHE : le personnage effectue une rotation vers la gauche (le plus souvent -90°).

Ces 2 modes de direction créés des jeux totalement différents et il est important de faire le bon choix à la conception du jeux car l'implémentation sera différente.

Figure 38 : Snake sur nokia

L'avantage de l'aspect « snake » en complément à l'aspect « shoot them up » est que son objectif est simple : se diriger vers un point.

Une fois le point atteint, un autre point apparaît à un autre endroit de la carte et le joueur doit y aller.

En mélangeant ces 2 aspects de jeux vidéos nous avons donc une recette de jeu qui potentiellement devrait fonctionner.

4.5.3. Des jeux exploitant ces 2 aspects

Il existe déjà des jeux vidéos qui exploitent ces 2 aspects, notamment Flow (<http://intihuatani.usc.edu/cloud/flowing/>) (voir Figure 39).

Flow est un jeu gratuit, maintenant disponible sur la console de jeu Sony Playstation 3 et sur PC / Mac. Le joueur y incarne un organisme aquatique dont le but est de manger d'autres organismes plus petits pour lui même grandir et évoluer.

Le jeu est organisé en plateaux, dans lequel on doit manger tous les organismes présents puis on peut manger des organismes spéciaux qui permettent de passer au plateau suivant (on descend en profondeur dans l'eau).

Le jeu est très bien fait et on retrouve parfaitement les 2 aspects recherchés :

*Figure 39 : Capture d'écran du jeu
Flow*

- l'aspect « snake » : plus on mange d'organismes plus on devient grand,
- l'aspect « shoot them up » : un jeu sous forme de plateaux (levels) avec de plus en plus d'organismes à manger et de plus en plus gros et difficiles à attraper.

On retiendra pour la suite de « Flow » notamment son ambiance sonore qui est calme et paisible, vraiment agréable à jouer, ainsi que sa simplicité et son pouvoir garder et divertir le joueur longtemps malgré une action très répétitive.

Nous pouvons aussi parler de : « Mu-cade » (voir Figure 40) (http://www.asahi-net.or.jp/~cs8k-cyu/windows/mcd_e.html) qui lui aussi exploite ces 2 concepts.

C'est aussi un jeu gratuit, utilisant la librairie libre SDL (<http://www.libsdl.org/>) qui est une librairie libre permettant d'intégrer facilement les fonctionnalités multimédia d'un PC (sons, 3D, 2D, entrées utilisateur).

Le joueur y incarne un serpent dans un rectangle dans lequel il doit rester le plus longtemps (cet aspect de la règle fait penser au combats de « Sumo » au Japon), des ennemis arrivent de plus en plus nombreux, et essaient de pousser le joueur à l'extérieur du rectangle (si il en sort, il a perdu). Le serpent est équipé de missiles qui lui permettent de pousser ses ennemis à l'extérieur du rectangle.

Plus il y a d'ennemis tués, plus le serpent du joueur est gros et plus les déplacements sont difficiles (effets d'élan et de contrebalancés de la queue du serpent).

Figure 40 : Capture du jeu Mu-cade

Nous retiendrons pour la suite de « Mu-cade » son parfait mélange des 2 types de jeux mais aussi une fin trop abrupte. Le serpent, en raison de l'élan et des formes qui nous bloquent, est très difficile à diriger, et à partir du moment où il est un tout petit peu trop à l'extérieur du rectangle, le jeu est terminé, le joueur à perdu.

4.5.4. « Game design » du nouveau jeu

Après avoir étudié ces jeux vidéos exploitant les aspects de jeu « shoot them up » et « snake » mais inadaptés à des personnes non voyantes, nous pouvons maintenant voir qu'elles sont les aspects que l'on peut réutiliser et adapter pour en faire un nouveau jeu sonore.

Définissons donc les règles du jeu que l'ont appelle couramment « game design » dans le monde du jeu vidéo.

Tout d'abord l'histoire :

Le jeu se déroulera dans une arène, le joueur y incarne un robot surdéveloppé doté d'une puissance de feu incroyable. Celui-ci doit combattre d'autres robots un à un et essayer de survivre.

Voyons maintenant les différents aspects / règles du jeu :

Nous auront en même temps sur l'arène uniquement 2 personnages :

- le joueur,
- et son ennemi.

Le joueur pourra déplacer son robot en utilisant le clavier et disposera d'une arme et d'un bouclier :

- Le « couteau magnétique » : c'est sa seule arme, il s'active automatiquement quand le joueur est sur la même case que la cible et détruit instantanément l'ennemi.
- Le « bouclier sonique » : quand le robot ennemi décide d'attaquer (si le joueur ne l'a pas trouvé assez vite), il démarre son « attaque sonique », le joueur doit alors parer avec le « bouclier sonique ».

Le jeu sera donc basé en niveau (ou « rounds ») :

- le « round » commence, le joueur est positionné au milieu de la carte et un ennemi est aussi placé aléatoirement sur la carte ;
- le joueur doit se déplacer et aller sur la case de l'ennemi le plus vite possible pour activer son « couteau magnétique » et ainsi tuer sa cible;
- si le joueur est trop long à trouver sa cible, l'ennemi décide d'attaquer ;
- il commence un « défi sonique » ;
- le joueur doit alors vaincre l'ennemi dans le « défi sonique » ;
- si il se trompe, il perd une vie ;
- si il réussit, il doit continuer à trouver l'ennemi le plus vite possible avant que celui-ci ré attaque ;
- quand il a trouvé l'ennemi, il passe au round suivant avec un nouvel ennemi.

Nous aurons donc un système de vie :

- 3 vies au début de la partie ;
- -1 vie à chaque « défi » du robot perdu ;
- +1 vie tous les 3 robots tués ;
- si le joueur a 0 vie, il a perdu la partie.

5. Processus de changement

5.1. Description du processus

5.1.1. Adaptation en jeu sonore

Maintenant que nous avons nos règles du jeu, nous pouvons commencer à travailler sur leur adaptation dans un jeu sonore.

Commençons tout d'abord par le système de défis (attaque et bouclier sonore) :

Quand l'adversaire attaque, l'utilisateur entendra un son de tir, puis des notes de musiques. Il y en a 4 différentes, une par touche directionnelle et elles correspondront à la position de la touche :

- HAUT : note venant de la gauche et la droite (volume élevé, tonalité aigue) ;
- BAS : note venant de la gauche et la droite (volume bas, tonalité grave) ;
- DROITE : note venant de la droite ;
- GAUCHE : note venant de la gauche.

Le nombre de note successives dépend du « round » du joueur, plus il est avancé dans le jeu, plus il y a de notes successives : une de plus à chaque « round ».

Après avoir entendu la séquence, le joueur doit la reproduire exactement avec le clavier (le tempo ne compte pas).

Exemple :

- le robot ennemi fait :
 - note aigu ;
 - note grave ;
 - note à gauche ;
 - note à droite ;
- le joueur doit faire :
 - HAUT ;
 - BAS ;
 - GAUCHE ;
 - DROITE ;

Voyons maintenant l'environnement.

Nous utiliserons un univers carré bordé de murs (voir Figure 40). Il est ainsi plus facile de se repérer dans la mesure où les limites de univers de jeu sont définies simplement et facilement appréhendable par le joueur.

On pourra par exemple jouer un son de « boom » quand l'avatar du joueur se cogne sur les bords du carré. Il sera ainsi averti qu'il ne pourra pas aller plus loin.

Figure 40 : Représentation visuelle de l'environnement

Le joueur se déplacera en relatif (comme dans « snake ») :

- Touche HAUT : pour avancer,
- Touche BAS : pour reculer,
- Touche DROITE : pour changer la direction de 90° vers la droite
- Touche GAUCHE : pour changer la direction de 90° vers la gauche

Figure 41 : Exemple de déplacement dans le jeu

Dans ce cas (voir Figure 41), le joueur part positionné vers le haut :

1. il appuie sur HAUT, il se déplace donc vers le haut ;
2. il appuie sur DROITE, il change d'angle vers la droite et est donc maintenant orienté vers la droite ;
3. il appuie sur DROITE, il change d'angle vers la droite et est donc maintenant orienté vers le bas ;
4. il appuie sur GAUCHE, il change d'angle vers la gauche et est donc maintenant orienté vers la droite ;
5. il appuie sur HAUT, il avance d'une case vers la droite ;
6. il appuie sur HAUT, il avance d'une autre case vers la droite.

Le joueur aura donc 4 degrés de liberté pour déplacer son personnage : haut, bas, gauche, droite.

Maintenant travaillons sur les moyens permettant au joueur de positionner l'ennemi sans utiliser la vue.

Le joueur (en vert sur le schéma 42) aura une cible qu'il devra atteindre en se déplaçant avec les touches du clavier selon les règles de déplacement précédemment définies.

La cible (en rouge sur le schéma) émettra un son répétitif mais qui ne sera pas une simple fréquence (pour éviter de fatiguer le joueur).

Figure 42 : Représentation visuelle de la cible dans l'environnement

A chaque déplacement du joueur (touche HAUT), celui-ci entendra un bruit de pas, de même si le joueur recule (touche BAS) on entendra le même son de pas mais moins fort.

A chaque changement d'angle du joueur (touche DROITE et GAUCHE), le son sera celui d'un piétinement.

Pour permettre au joueur de localiser la cible nous utiliserons plusieurs paramètres :

- la fréquence : plus le joueur est proche de la cible, plus les sons répétitifs seront rapprochés ;
- le volume : plus le joueur est proche, plus le volume du son répétitif est important et l'inverse si on s'écarte ;
- la balance : nous calculerons l'angle entre la direction du joueur et la position de l'ennemi pour varier la balance (voir Figure 43).

Figure 43 : Utilisation de l'angle pour varier la balance

Le jeu simulera donc dans les oreilles du joueur avec le casque stéréo le monde ainsi défini et donc une perception auditive suffisante pour que :

- Plus la cible est proche plus on l'entende ;
- Si la cible est complètement à gauche du joueur, on l'entende dans notre oreille gauche ;
- Si la cible est complètement à droite, on l'entende dans notre oreille droite ;

- Si la cible est devant, on l'entend dans les deux oreilles ;
- Si la cible est derrière, on l'entend presque pas dans les 2 oreilles.

5.2. Mise en place des améliorations

Voyons maintenant comment organiser et construire le programme.

Le déroulement de l'initialisation de l'application sera le suivant :

- Charger le code javascript
 - Prototype : framework javascript
 - SoundManager2 : framework sonore
 - ThiberSound : code du jeu sonore
- Initialiser la librairie SoundManager2
 - Création de la connexion entre Javascript et Flash
- Lancer le chargement des fichiers sonores
 - Le programme charge dès le démarrage tous les fichiers sonores du jeu.
 - Au premier chargement, ce processus peut être long car le programme télécharge tous les fichiers MP3, mais ensuite ces fichiers seront dans le cache du navigateur, l'accès sera donc rapide.
- Attacher (en anglais « binder ») les touches du clavier :
 - Cette opération consiste à attacher les touches qui seront utilisées dans le jeu au programme (dans notre cas : HAUT, BAS, DROITE, GAUCHE, ESPACE)
- Initialiser la carte
 - Nous utiliserons ici une matrice de caractères à 2 dimensions : 20x20
- Initialiser le joueur
 - Positionnement aléatoire du joueur sur la carte
- Initialiser la cible
 - positionnement semi-aléatoire de la cible (hormis à la place du joueur)
- Lancer la boucle principale
 - cette boucle interroge tour à tour tous les composants du jeu pour le faire évoluer.
 - Les composants actifs seront : la carte, le joueur, et la cible.

5.3. Difficultés rencontrées

Le programme utilise un grand nombre de formules mathématiques pour fonctionner et assurer ainsi la simulation sonore.

Prenons par exemple la distance entre la cible et le joueur qui nous permet de moduler le son (son plus répétitif et volume plus fort si la cible est proche) :

En représentant la matrice avec le joueur et la cible :

0	0	0	0	0	0
0	A	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	B	0
0	0	0	0	0	0

Avec :

- A : la cible
- et B : le joueur.

On s'aperçoit qu'on a affaire à un triangle rectangles, nous permettant ainsi d'utiliser le théorème de Pythagore :

$$\text{distance} = \text{racine carré} ((XB - XA)^2 + (YB - YA)^2)$$

En comparant cette distance à la distance maximum dans la matrice (la diagonale allant d'en haut à gauche à en bas à droite), on peut savoir si on est près ou loin de la cible et donc moduler le son en conséquence.

Pour cela on fait accélérer la fréquence des bips signalant la cible, et on augmente ou diminue le volume du son.

Un des points les plus compliqué est le calcul de la balance (gauche / droite) pour le son répétitif de la cible.

Rappelons le problème (voir Figure 44) :

Nous avons :

- une carte représentée par une matrice.

- un joueur représenté par A
- une cible représentée par B
- Le joueur a une direction et un sens :
 - N : vers le haut ;
 - E : vers la droite ;
 - S : vers le bas ;
 - W : vers la gauche.

Figure 44 : Représentation du calcul de l'angle

La première tentative mathématique que j'ai utilisé est de placer arbitrairement le point H, en vue d'avoir un triangle BHA, calculer les distance de chaque segments (en utilisant le Théorème de Pythagore vu plus haut) et en cherchant des outils mathématique pour avoir les angles.

Mais cette tentative a été infructueuse, les calculs sont trop nombreux et les équations insolubles (trop d'inconnus).

J'en ai donc déduit que H devait être le projeté orthogonale de B sur la droite formée par A et la direction du joueur. Ainsi on obtient un triangle rectangle et on peut appliquer les formules classiques de trigonométrie.

Après en avoir discuté avec M. El Ouhabi notre professeur de Mathématiques pour l'IA à l'ITIN et établie toutes les équations, j'en ai conclu que c'était possible mais le nombre de calcule était beaucoup trop important pour Javascript et qu'il fallait trouver une autre solution.

J'ai donc choisi de raisonner en zone (voir Figure 45) et de ne faire que des comparaisons de coordonnées.

Figure 45 : Représentation par zone

Selon l'orientation du joueur (N, S, E, W), je compare différemment les coordonnées du point du joueur et de la cible pour savoir si la cible est :

- En avant à gauche ;
- En avant à droite ;
- En arrière à gauche ;
- En arrière à droite.

Selon le résultat de la comparaison je peux donc moduler la balance.

Le résultat obtenu est moins précis que le calcul d'angles, mais permet tout de même d'avoir une jouabilité satisfaisante.

6. Synthèse des résultats / apport du travail

Comme prévu dès le début, ce mémoire est illustré par une application : un jeu sonore accessible disponible directement sur Internet à l'adresse suivante :

<http://sound.thibernet.com>

L'application a été développée et réalisée en anglais. L'anglais est de nos

jours considéré comme la langue universelle et permettra au jeu, si il plaît, de toucher plus de personnes malvoyantes à travers le monde grâce à Internet que si il avait été en français.

Le jeu imaginé et détaillé dans ce mémoire existe donc vraiment et est disponible gratuitement à l'adresse précédant sous la licence GNU GPL.

Le jeu a connu de nombreuses étapes durant l'écriture de ce mémoire et beaucoup changé.

La première version stable (v0.3) (voir figure 46) ne disposait pas d'interface graphique à proprement parlé, uniquement des affichages de debug.

Cette version correspondait à l'implémentation des règles du « snake » sans aspect « shoot them up » :

Le joueur entend un son répétitif, plus il se rapproche, plus la fréquence et le volume du son augmente et vice-versa si il s'éloigne. Une fois la cible atteinte, une nouvelle apparaît.

Figure 46 : Version 0.3 du jeu

Cette version ne prenait pas en compte la gestion de la balance dont les formules étaient trop compliquées.

La deuxième version stable (v0.5) (Voir Figures 47, 48, 49 et 50) garde le même moteur que la version 0.3 mais apporte une interface graphique plus élaborée pour l'accompagnant, ainsi que le menu sonore permettant à une personne malvoyante de démarrer le jeu ou accéder aux règles.

Figure 47 : Menu de la version 0.5

Figure 48: Pendant la partie (v0.5)

Figure 49 : Explication des touches de contrôle (v0.5)

Figure 50 : A propos (v0.5)

La dernière version est la v0.9 encore en développement et non stable, elle prend en compte les nouvelles règles détaillées dans ce mémoire et l'aspect « shoot them up » et « défi sonore », les menus sont entièrement sonorisés et accessibles pour les personnes malvoyantes. Le tout est accompagné d'une musique d'ambiance et d'explications.

La version finale sera la v1.0 qui sera présentée lors de la soutenance de ce mémoire devant le jury et jouable sur l'adresse indiquée.

7. Enseignements tirés

La réalisation de ce mémoire m'a appris énormément. Je me suis aperçu que je partais avec certain préjugés que je considérais comme vrais alors qu'ils étaient faux.

Notamment sur le nombre de jeu sonores déjà existant. Même si c'est très petit comparé à l'industrie du jeu video, les sonores accessible existent bien. Il en existe beaucoup de qualité très variables, mais certaines réalisations sont vraiment impressionnantes.

Un autre aspect que je retiendrais est le nombre de déficiences visuelles qui existent et qui peuvent vous priver des jeux vidéos sans pour autant être aveugle.

Le nombre de malvoyant en France et dans le Monde est réellement impressionnant et avec les générations vieillissantes, ce nombre ne fera qu'augmenter dans les années à venir.

Il est donc important de tenir compte de ces personnes dans nos développements.

La création d'un jeu vidéo comporte de nombreuses étapes d'étude et de réflexion précédant la réalisation elle même. Le choix des bonnes technologies est primordiale et joue beaucoup dans la réussite du projet.

L'avantage de réaliser un jeu Web (disponible facilement depuis un navigateur Web sans installation) est indéniable. Les gens peuvent le tester facilement et seront plus enclin à l'adopter et faire partager leur découverte aux autres.

Bien sûr dans le cadre d'un développement d'un jeu sonore payant, il conviendrait de créer un espace d'identification avant d'accéder au jeu lui même, ainsi que d'encrypter le Javascript afin de le rendre illisible avec des outils comme Javascript Packer : <http://dean.edwards.name/packer/>.

Comme nous l'avons vu, l'utilisation des mathématiques est omniprésente dans la réalisation des algorithmes du jeu même lorsqu'il n'y a pas d'affichage comme dans ce jeu sonore. Chaque comportement du jeu se retrouve implémenté par une formule mathématique.

Encore une fois c'est la preuve que les mathématiques sont nécessaires et utilisés dans le vie de tous les jours. Chaque fois qu'un joueur démarre son jeu favoris, se sont des milliers de formules qui sont alors utilisées pour son plus grand plaisir.

Enfin on se rend compte que la création d'un jeu sonore accessible pour les personnes malvoyantes ne change pas tellement de la réalisation d'un jeu vidéo classique. Les choix technologiques et les possibilités sont différentes mais la méthodologie reste la même.

* * *

Bibliographie

Navigation System for the Blind: Auditory Display Modes and Guidance

Jack M. Loomis, Reginald G. Golledge, Roberta L. Klatzky - 1999

How to Make Games for Visually Impaired Children

Dominique Archambault, Damien Olivier

Perceptual Audio Rendering of Complex Virtual Environments

Nicolas Tsingos, Emmanuel Gallo, George Drettakis - Février 2003

Navigation System for the Blind: Auditory Display Modes and Guidance

Kevin Bierre, Jonathan Chetwynd, Barrie Ellis, D. Michelle Hinn, Stephanie Ludi, Thomas Westin

Webographie

Le regroupement des aveugles du Quebec

http://www.raaq.qc.ca/types_vision.html

Sound Manager 2

<http://www.schillmania.com/projects/soundmanager2/>
<http://www.schillmania.com/projects/soundmanager2/demo/mpc/>

Javascript Sound Kit

<http://jssoundkit.sourceforge.net/>

Wikipedia

<http://www.wikipedia.com>

Javascript / ECMA Script

http://fr.wikipedia.org/wiki/Javascript#Le_standard_ECMA_Script

WAI

<http://www.w3.org/WAI/>

Accessibilité des sites Web

<http://openweb.eu.org/accessibilite/>

* * *

Terminologie / Abréviations

MP3

Le MP3 est l'abréviation de MPEG-1/2 Audio Layer 3 du Moving Picture Experts Group (MPEG). C'est un algorithme de compression audio très performant.

WAI

Initiative sur l'accessibilité du Web ou Web Accessibility Initiative (WAI) fut lancée en février 1997 par le World Wide Web Consortium et regroupe plus de 500 membres : sociétés, organisations issues de l'industrie, organismes pour personnes handicapées, organisme de recherche et gouvernementaux.

BSD

Berkeley software distribution, abrégé en BSD, désigne en informatique une famille de systèmes d'exploitation Unix, développés à l'université de Berkeley par un groupe de programmeurs : Bill Joy, Marshall Kirk McKusick, etc.

JavaScript

JavaScript est un langage de programmation de type script, orienté objets à prototype, principalement utilisé dans les pages Web.